

AZOTOBACTER CHROOCOCCUM ХН2018 ШТАММИ ЭКЗОПОЛИСАХАРИДИДА УРАН (U^{238}) МЕТАЛИ БИОСОРБЦИЯСИ

Улуғбек И. Икромов, Моҳичехра А. Паттаева, Бахтиёр А. Расулов

ЎзР ФА генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, 111226, Юқори
Юз, Қибрай тумани, Тошкент вилояти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185760>

Тупроқ ва сувнинг оғир ҳамда радиоактив металллар билан зарарланиши ҳозирги кунда энг долзарб муаммолардан ҳисобланади. Айниқса, оғир саноат ва тоғ-кон металлургия соҳасининг атроф-муҳитга кўрсатаётган салбий оқибати оғир бўлмоқда.

Оғир ва радиоактив металлларнинг биологик усулларда зарарсизлантириш бўйича ҳориж ҳамда мамлакатимизда кенг кўламли тадқиқотлар олиб борилмоқда. Айниқса, микроорганизмлар биомассаси ва айрим биополимерлари – экзополисахаридлари (ЭПС), оксиллари ёрдамида металлларни биосорбция қилиш истиқболли ҳисобланмоқда [1, 2, 3]. Эътиборли жиҳати шуки, микроорганизмларнинг биомассаси ҳам [2], биополимерлари ҳам [1, 3] металлларни биосорбция қила олади. Ушбу тадқиқотимизда ўрганилган *Azotobacter chroococcum* турига мансуб штаммларнинг биомассаси ва биополимерлари ёрдамида бир қатор металллар, жумладан, кўрғошин (Pb), симоб (Hg), кумушни (Ag) фаол биосорбция қила олиши адабиётларда ёритилган [3, 4, 5, 6].

Мазкур тадқиқотнинг мақсади *Azotobacter chroococcum* ХН2018 штамми ЭПС ёрдамида уран (U^{238}) металлини биосорбцияси ва жараённи оптималлаштиришни ўрганишдан иборат.

Оғир ва радиоактив металллар билан ифлосланган тупроқ намуналарининг (шартли равишда (PR-11 ва PR-72 дея белгиланган) сувли экстрактдан штамм ЭПСи мос равишда 0.05 ва 0.021 мг/кг миқдорда U^{238} ни бириктира олди. Жараён муҳитнинг водород кўрсаткичи нейтралга яқин шароитларида (6.8-7) олиб борилди.

Тупроқ намуналаридан максимал миқдорда U^{238} металлини биосорбция қилиш учун муҳитнинг рНи 7 бўлиши талаб этилади. рНнинг пасайиб бориши – кислоталикнинг ортиб бориши биосорбция самарадорлигини туширади. Эътиборлиси, рНнинг 3 дан 6 гача бўлган кўрсаткичларида биосорбция самарадорлиги деярли 50% гача тушиб кетади. Лекин кучли кислотали муҳитда (рН 2) ЭПС макромолекуласига U^{238} нинг ютилиши бир қадар тезлашади. Иқтисодий жиҳатдан штамм ЭПС билан U^{238} метали биосорбциясида нейтрал муҳит мақсадга мувофиқ эканини хулоса қилиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Manobala, T., Shukla, S.K., Rao, T.S. and Kumar, M.D., 2021. Kinetic modelling of the uranium biosorption by *Deinococcus radiodurans* biofilm. *Chemosphere*, 269, p.128722.
2. Zhang, J., Chen, X., Zhou, J. and Luo, X., 2020. Uranium biosorption mechanism model of protonated *Saccharomyces cerevisiae*. *Journal of hazardous materials*, 385, p.121588.
3. Dhevagi, P., Priyatharshini, S., Ramya, A. and Sudhakaran, M., 2021. Biosorption of lead ions by exopolysaccharide producing *Azotobacter* sp. *Journal of Environmental Biology*, 42(1), pp.40-50.

4. Hindersah, R., 2022. Exopolysaccharide-Producing *Azotobacter* for Bioremediation of Heavy Metal-Contaminated Soil. *Advances in Agricultural and Industrial Microbiology: Volume-2: Applications of Microbes for Sustainable Agriculture and in-silico Strategies*, pp.103-117.
5. Rasulov, B.A., Yili, A. and Aisa, H.A., 2015. Removal of Silver from Aqueous Solution by *Azotobacter chroococcum* XU1 Biomass and Exopolysaccharide. *Advances in Microbiology*, 5(03), p.198.
6. B. Rasulov, A. Yili and H. Aisa, "Biosorption of Metal Ions by Exopolysaccharide Produced by *Azotobacter chroococcum* XU1," *Journal of Environmental Protection*, Vol. 4 No. 9, 2013, pp. 989-993.